

**ПРИМЕНЕНИЯ РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ**

Нуридинова Зарнигор Икромжон кизи

Студентка, Ферганский государственный университета

Нуридинов Зухриддин Шухратович

Преподаватель, Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11207542>

Аннотация: Статья оценивает значимость адаптации учебного материала в контексте преподавания русского языка как иностранного. Авторы исследуют процесс адаптации с учетом различных аспектов, включая уровень языковой подготовки студентов, культурные особенности, их потребности и предпочтения.

Ключевые слова: адаптация, учебный материал, русский как иностранный, преподавание, методики, потребности студентов, оптимизация, усвоение материала.

Annotation: The article evaluates the significance of adapting teaching material in the context of teaching Russian as a foreign language. The authors investigate the process of adaptation taking into account various aspects, including the level of students' language training, cultural characteristics, their needs and preferences.

Keywords: Adaptation, teaching material, Russian as a foreign language, teaching, techniques, students' needs, optimisation, material assimilation.

Возможности Интернета, которые стало возможным использовать в образовательном процессе - уникальны. Стоит заметить, что существует достаточно немного технических средств, которые были разработаны исключительно в образовательных целях. Одной из основных целей разработки сети Интернет было применение ее в образовательном процессе. Педагогам всегда приходилось исследовать дидактические возможности того или иного изобретения, определять, каким образом возможно его успешное использование в сфере образования, чтобы определить его дидактические функции. Очень важно не переоценивать роль Интернета в образовании, а так же не недооценивать его, определить роли и место сети Интернет в образовательном процессе.

Под применением Интернета в образовании понимается использование интернет-технологий для решения различных образовательных задач, а именно, преподавания, обучения и управления учебным процессом.

Систематический анализ типологий и имеющегося опыта использования Интернета в образовании подразумевает, что различного вида ресурсы и типологии применения сети Интернет дают возможность для выявления и сравнения эффективности того или иного подхода. Та или иная типология опирается на различные аспекты образовательного процесса.

Наиболее распространенным считается технологически-ориентированный подход. Согласно статистическому исследованию об использовании электронных Интернет-ресурсов в открытом и дистанционном образовании, проведенного ЮНЕСКО в 1995 году стоит выделить следующие телекоммуникационные ресурсы:

- телефон;
- телефакс;
- аудио-конференция;
- видео-конференция (WEB-conference);
- электронная почта;
- ICQ;
- форум;
- чат;
- доступ к электронным базам данных.

Изначально описанные выше средства были созданы для реального общения между людьми, которые по различным причинам не имеют возможности вступить в личный контакт. Впоследствии, они стали использоваться в обучении иностранному языку, в числе прочего на уроках РКИ. В большинстве случаев многие из перечисленных форм знакомы как школьникам, так и учителям. На сегодняшний день существует немало корпусных исследований, посвященных использованию форм телекоммуникации того или иного рода в процессе обучения ИЯ.

Стоит также отметить, что именно Лаборатория дистанционного обучения Российской академии образования и научная школа дистанционного образования, которую возглавляет профессор Е.С. Полат активно занималась исследованиями, посвященными Интернет-технологиям, используемым в образовании. Информационные ресурсы сети Интернет включают в себя текстовый, а также аудио-визуальный материал, кусаемой различных тем на разных языках. Как уже упоминалось выше, ресурсы сети Интернет неисчерпаемы и для того,

чтобы наиболее эффективно применять их в образовании появилась потребность в разработке Интернет-ресурсов, подходящих для образовательных целей или, другими словами, учебных Интернет-ресурсов. Такого рода материалы могут быть использованы на любом предмете, включая урок РКИ. Применение в учебном процессе форм телекоммуникации и ресурсов Интернета способствует развитию познавательной деятельности учащихся.

Все, без исключения, учебные ресурсы сети Интернет могут быть использованы как для личного роста, так и в образовательных учреждениях. Одним из основных преимуществ сети Интернет является возможность строить в сети виртуальную реальность, пользуясь теми или другими образовательными ресурсами. Таким образом, сеть Интернет принято рассматривать как средство получения и обмена знаниями. Такой обмен предполагает «виртуальные встречи», такие как онлайн-конференции (Web-conference) или Телеконференции (Teleconferende), вебинары, а также обмен электронными сообщениями (Electronicmail), чаты. Ресурсы сети Интернет должны быть адаптированы под образовательные цели в зависимости от дидактической когнитивной модели.

Говоря о типологиях учебных Интернет-ресурсов стоит отметить модификацию, основанную как на уровне технической подготовленности образовательного учреждения, так и на технической компетентности педагога и учащихся. П. Грувз (P.Groves) с соавторами (Ли, Стивенс (Lee, Stephens)) в 1997 году предложили следующую типологию Учебных Интернет ресурсов:

Уровень компетентности	Интернет-ресурс
Низкий уровень	Использование электронной почты (E-mail) или списка вопросов для дискуссии
Средний уровень	Использование вопросов для дискуссии или лекций в интернет- формате (onlinelectures), загружаемых через сеть Интернет
Высокий уровень	Упомянутые выше, плюс индивидуально разработанные Интернет тренинги или программы
Экспертный	Упомянутые выше, плюс виртуальные реальности,

уровень	дающие возможность участникам выполнять совместные упражнения
---------	---

Данная типология была разработана исключительно основываясь на компетентности участников, оставляя в стороне дидактические цели того или иного ресурса сети Интернет. В данной работе мы также предлагаем к рассмотрению другие типологии, авторы которых опирались на цели использования учебных Интернет-ресурсов.

Список Литературы:

1. Беспалько В.П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика третьего тысячелетия). - Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2012.
2. Богданова Д.А. Телекоммуникации - в школе. // Информатика и образование. - 2015. №2.
3. Глазов Б.И., Ловцов Д.А. Компьютеризированный учебник - основа новой информационно-педагогической технологии. // Педагогика. 2015. №6.
4. Карамышева Т.В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера. В вопросах и ответах. - СПб.: Союз, 2012.